

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МОРФОБИОЛОГИЯ РАСТЕНИЯ *CAMELINA SATIVA*

Ёлдошева Дилдора Менглибой кизи.

1 курс магистратуры Термезского института агротехнологий и инновационного развития

Узақов Фулом

Старший научный сотрудник Южного научно-исследовательского института сельского хозяйства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285638>

Растение родом из Юго-Восточной Европы и Юго-Западной Азии. Чаще всего встречается как сорняк, сопровождающий лен. Как культурное растение известно около 4000 лет. В Европе оно было распространено как масличное растение во времена древних греков и римлян и в средние века. Его сеяли чисто или в смесях с другими культурами. Основной регион роста находился от Восточной Европы до Центральной Азии. Его растущее распространение во время и после войн. В 20 веке крупнейшим производителем был Советский Союз, где в 1950 году площадь произрастания *Camelina sativa* а посевного достигла 300 тысяч гектаров.

Camelina sativa — масличное растение семейства крестоцветных. *Camelina sativa* пригоден для выращивания на менее удобренных относительно более сухих почвах с легкой текстурой, глинистые почвы не подходят. Посев можно проводить довольно рано, семена способны прорасти при +1...+2°C, устойчивость молодых растений к ночным заморозкам хорошая (выдерживают -2...-10°C).

После появления всходов растение быстро образует толстую розетку, основные стебли начинают расти примерно через месяц после посева. Растение высотой около 50–100 см, с гладким стеблем, одревесневающим при созревании. Имеет стреловидные листья длиной 5,8 см, стебель разветвляется в верхней трети растения. На верхушке ветвей расположено кистевидное соцветие с бледно-желтыми цветками. Растение самоопыляемое, период цветения длится около двух недель. Плод длиной около 7,10 мм, грушевидный стручок с 8,10 семенами. Семена желтые или буровато-желтые, очень мелкие, масса 1000 семян около 1 г. Семя не капает. Растение растет быстро: от посева до сбора урожая проходит 80 -100 дней. Его урожайность можно сравнить с яровым рапсом, преимущественно 1100,1300 кг/га.

Camelina sativa пригоден для выращивания в экологических условиях. Особенно важным для снижения уровня заражения корневыми

гнилями зерновых культур считается влияние крестоцветных культур. Кроме того, крестоцветные культуры переносят через длинный стержневой корень питательные вещества из нижних слоев почвы в верхние, которые хорошо усваиваются последующими культурами. *Camelina sativa* по сравнению с другими крестоцветными культурами лучше пригоден для выращивания в экологическом севообороте, так как присутствие вредителей, типичных для рапса, незначительно (отсутствие *Phyllotreta* spp., *Meligethes* spp. проявляется в очень незначительной степени). Поэтому в экологическом производстве при сравнении выращивания рапса и *Camelina sativa* а существенно более высокие урожаи были получены при выращивании *Camelina sativa*. Те же самые болезни, вызванные изнасилованием, угрожают *Camelina sativa* у. Большую опасность могут представлять - *Sclerotinia sclerotiorum*, *Verticillium longisporum* и *Plasmodiophora Brassicae*. В экологическом севообороте этих заболеваний можно избежать, особенно при длительном севообороте. *Camelina sativa* контаминируется *Peronospora parasitica /camelinae/*, в некоторой степени *Botrytis cinerea* и *Alternaria Brassicae*. Заражение *Phoma lingam*, *Cylindrosporium concentricum* и *Mycosphaerella brassicicola* не имеет значения. Вовлечение *Camelina sativa* а в севооборот и при частом выращивании возрастает опасность заболеваний и вредителей.

Camelina sativa овое масло используется преимущественно в промышленных целях: благодаря хорошим энергетическим характеристикам оно хорошо подходит для изготовления биодизельного топлива. Для изготовления красок и линолеума его используют вместе с другими растительными маслами. Его также используют для изготовления зеленого мыла. Некоторые части безмасляного и безмасляного состава шрота (эйкозеновая и эруковая кислоты, глюкозинолаты) ограничивают его применение в пищу человека и корма для животных. В последние годы его разработки достигли хороших результатов в устранении содержания эйкозеновой кислоты. Использование *Camelina sativa* ового масла ограничено высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, хотя масло содержит несколько естественных защитных средств от окисления - антиоксидантов, например. токоферол. Жирнокислотный состав *Camelina sativa* ового масла показан. Высокое содержание линоленовой и эйкозеновой кислот делает вкус неудовлетворительным.

Использованная литература:

1. Budin J. T., Breene W. M., Putnam D. H. Some compositional properties of camelina (*Camelina sativa* L. Crantz) seeds and oils //Journal of the American oil chemists' society. – 1995. – Т. 72. – С. 309-315.
2. Sydor M. et al. *Camelina sativa*. Status quo and future perspectives //Industrial Crops and Products. – 2022. – Т. 187. – С. 115531.
3. Waraich E. A. et al. '*Camelina sativa*', a climate proof crop, has high nutritive value and multiple-uses: A review //Australian Journal of Crop Science. – 2013. – Т. 7. – №. 10. – С. 1551-1559.
4. Zubr J. Qualitative variation of *Camelina sativa* seed from different locations //Industrial Crops and Products. – 2003. – Т. 17. – №. 3. – С. 161-169.

